

ГРЕК ЁНҒОҒИ НАВЛАРИНИНГ ҲОСИЛДОРЛИГИНИ ЎРГАНИШ

Ислombек Рахимбердиевич Акбаралиев

Таянч докторант: (Ак. М. Мирзаев номидаги БУВИТИ)

Исломов Сохибжон Яхшибекович

Қ.х.ф.д., профессор: (ТошДАУ)

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8106846>

Аннотация: Грек ёнғоғининг 16 та навида 2020-2022 йилларда ҳосилдорлик аниқланган ва Идеал навига нисбатан солиштириб ўрганилган. Ушбу навларда бир туп дарахтдаги мева сони ҳамда 1 туп дарахтдаги ҳосил аниқланган.

Калит сўзлар: Грек ёнғоғи, навлар, ҳосил, ҳосилдорлик, кўрсаткичлар, куртак.

КИРИШ

Ёнғоқ (*Juglans regia* L.) Ўзбекистонда энг муҳим мевали экинлардан биридир. Қимматли мевалар, ёғоч, доривор ҳомашё бериш билан бир қаторда у ерларни мелиоратив ҳолатини яхшилашда ҳам катта аҳамиятга эга. Ёнғоқ мевали дарахтзорлар тоғларда сел оқимлари ва эрозия жараёнларини олдини олади.

Бугунги кунда дунё миқёсида ёнғоқ мевалиларни етиштириш ҳажми 4,2 млн. тонна бўлиб, шундан 2 млн. тоннага яқинини ёнғоқ ташкил қилади.

Ёнғоқ (*Juglans regia* L.) етиштириш бўйича жаҳонда Хитой давлати етакчилик қилиб, 1 млн тонна ҳосил олади. АҚШ давлати 571 минг тонна, Туркия давлати 177 минг тонна, бошқа давлатларда эса жами 252 минг тонна ёнғоқ етиштирилади. Ўзбекистонда эса 5,2 минг гектар майдонда 40 минг тоннага яқин ёнғоқ етиштирилади.

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2018 йил 29 мартдаги ПФ-5388-сон «Ўзбекистон Республикасида мева-сабзавотчиликни жадал ривожлантиришга доир қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида»¹ги Фармони; 2017 йил 1 июндаги ПҚ-3025-сон «Ёнғоқ ишлаб чиқарувчилар ва экспорт қилувчилар уюшмасини тузиш ва унинг фаолиятини ташкил этиш тўғрисида»²ги ҳамда 2019 йил 11 декабрдаги ПҚ-4549-сон «Мева-сабзавот-чилик ва узумчилик тармоғини янада ривожлантириш, соҳада қўшилган қиймат занжирини яратишга доир қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида»³ги қарорлари имзоланган.

ТАДҚИҚОТ УСЛУБИ:

Ҳосилдорлик индекси Л.Сингом (1948) томонидан ишлаб чиқилган формула бўйича аниқланади:

Ҳосилдорлик индекси = $100 \times (1 + 2 + 3 + 4 \text{ йил хосилларининг фарқи})$

Ҳосилдорлик суммаси

Ҳосилдорлик индекси 3 гуруҳга булинади.

1 гуруҳ – доимий ҳосил берувчи (индекси 0 дан 40 гача)

2 гуруҳ—доимий бўлмаган (солкаш бўлмаган) ҳосил берувчи (индекси 40 дан 75 гача)

3 гуруҳ- кескин доимий бўлмаган (солкашлик) ҳосил берувчи (75 дан юкори).

ТАДҚИҚОТ НАТИЖАЛАРИ.

Грек ёнғоғининг Идеал (st) навига (1415,0 дона) нисбатан 177,7 дона кўп бир туп дарахтдаги мева сони Узбекский скороплодный (1592,7 дона) навида бўлган бўлса,

¹ <https://lex.uz/uz/pdfs/3604601>

² <https://lex.uz/docs/3225162>

³ <https://lex.uz/uz/docs/4641164>

Гвардейский (1347,0 дона) ва Гиссарский (1359,3 дона) навларида 68,0-55,7 дона ёки 4,8...3,9 % кам мева сони шаклланганлиги аниқланди.

Шунингдек, грек ёнғоғининг Тонкоскорлупный (5,0 дона), Мирный (9,7 дона), Казахстанский (10,7 дона), Бостанлыкский (19,7 дона), Гроздевидный (20,7 дона), Консайский (21,7 дона), Пионер (24,3 дона), Юбилейный (27,0 дона), Истиқлол (34,7 дона), Панфиловец (42,3 дона), Гибридный (56,7 дона) ва Родина (57,0 дона) навлари Идеал (st) навига нисбатан бир туп дарахтдаги мева сони 0,4...4,0 % оралиғида кўпроқ бўлганлиги маълум бўлди (1-жадвалга қаранг).

Бир туп дарахтдан энг юқори ҳосил Казахстанский (20,1 кг) ва Мирный (21,6 кг) навларида бўлиб, аксинча энг кам ҳосил Тонкоскорлупный (13,5 кг) навида Идеал (st) навига (15,3 кг) нисбатан бир туп дарахтдан 11,5 % кам ҳосил шаклланганлиги аниқланди.

Грек ёнғоқ навларининг асосий белгиларидан бири бу унинг ҳосилдорлиги бўлиб, у эмбрионал, потенциал ва ҳақиқий ҳосилдорликка бўлинади.

Ёнғоқ дарахтининг ҳосилдорлик кўрсаткичлари шу йилги пишиб етилган новларидаги қишловчи куртакларда шаклланган тўп гул муртагини миқдори ва уларни давридаги ҳолатни аниқлаш йўли билан белгиланувчи биологик ҳосилдорлик, ўсимлик органик маҳсулотлари массасини кўрсатувчи биологик ҳосилдорлик, ҳар бир ёнғоқ дарахти ёки бир гектар майдондаги етиштирилган ҳосилни умумий миқдори билан белгиланувчи хўжалик ҳосилдорлиги, шунингдек энг мақбул шароитда қишги куртакларнинг 100% ҳосил бериш қобилиятига эга бўлгандагина олиш мумкин бўлган ҳақиқий ҳосилдорлик кўрсаткичидан иборат бўлади. Шу сабабли, ҳосилдорлик асосий энг муҳим хўжалик белгиларидан ҳисобланади.

1-жадвал

Грек ёнғоғи навларининг бир туп дарахтдаги мева сони ва ҳосили

Навлар номи	Бир туп дарахтдаги мева сони, дона					Бир туп дарахтдаги ҳосил, кг				
	2020 йил	2021 йил	2022 йил	ўртача	St навга нисбатан, %	2020 йил	2021 йил	2022 йил	ўртача	St навга нисбатан, %
Идеал (st)	1437	1344	1464	1415,0	100,0	15,5	14,0	16,4	15,3	100,0
Бостанлыкский	1373	1431	1500	1434,7	101,4	18,7	18,9	20,9	19,5	127,2
Тонкоскорлупный	1478	1346	1436	1420,0	100,4	14,5	12,4	13,8	13,5	88,5
Юбилейный	1464	1384	1478	1442,0	101,9	17,0	16,3	17,9	17,1	111,5
Гвардейский	1354	1320	1367	1347,0	95,2	17,7	16,8	18,3	17,6	115,0
Гибридный	1425	1510	1480	1471,7	104,0	17,1	17,8	18,6	17,9	116,7
Гиссарский	1356	1380	1342	1359,3	96,1	19,1	18,6	18,7	18,8	122,9
Гроздевидный	1412	1458	1437	1435,7	101,5	16,7	16,9	17,4	17,0	111,0
Истиқлол	1429	1446	1474	1449,7	102,4	16,4	16,3	17,4	16,7	109,3
Казахстанский	1389	1410	1478	1425,7	100,8	19,6	19,5	21,4	20,1	131,7
Консайский	1436	1429	1445	1436,7	101,5	18,5	18,0	18,9	18,5	120,8
Мирный	1422	1414	1438	1424,7	100,7	21,5	20,9	22,3	21,6	140,9
Панфиловец	1427	1478	1467	1457,3	103,0	19,7	19,8	20,0	19,8	129,5
Пионер	1454	1436	1428	1439,3	101,7	19,2	18,1	19,1	18,8	122,9
Родина	1436	1443	1537	1472,0	104,0	18,2	17,6	19,2	18,4	119,9
Узбекский скороплодный	1595	1547	1636	1592,7	112,6	17,2	16,1	17,3	16,9	110,3

ХУЛОСА

Грек ёнғоғининг Идеал (st) навига нисбатан Истиқлол (16,7 кг), Узбекский скороплодный (16,9 кг), Гроздевидный (17,0 кг) ва Юбилейный (17,1 кг) навлари – 9,3..11,5 % (ёки 1,4-1,8 кг); Гвардейский (17,6 кг), Гибридный (17,9 кг) ва Родина (18,4 кг) навлари – 15,0..19,9 % (2,3-3,1 кг) ҳамда Консайский (18,5 кг), Гиссарский (18,8 кг), Пионер (18,8 кг), Бостанлыкский (19,5 кг) ва Панфиловец (19,8 кг) навлари – 20,8..29,5

%

(3,2-4,5 кг) оралиғида бир туп дарахтдан юқори ҳосил берди.

References:

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2018 йил 29 мартдаги ПФ-5388-сон «Ўзбекистон Республикасида мева-сабзавотчиликни жадал ривожлантиришга доир қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида» ги Фармони.
2. Калмыков В.С. Скороплодные формы ореха грецкого для промышленного садоводства. – Фрунзе, 1987
3. Славский В.А., Николаев Е.А., Тимащук Д.А. Оценочные критерии качества плодов ореха грецкого в центральном Черноземье // Ж. «Лесное хозяйство». – Москва, 2015. – № 4/2015. – С. 58-66
4. Соколова В.В., Мамонтов А.К. Культура *Juglans regia* L. в условиях Москвы // Вестник САФУ. – Москва, 2016. – № 3. – С. 83-90.
5. Программа и методика сортоизучения плодовых, ягодных и орехоплодных культур / под ред. Г.А. Лобанова. – Мичуринск, 1973.

INNOVATIVE
ACADEMY